
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81-119

DOI 10.5281/zenodo.15862094

Егошин В.А., Попова Л.Г.

Егошин Владимир Александрович, ГАОУ ВО МГПУ, Россия, 105064, Москва, Малый Казенный переулок 5Б. E-mail: egoshinva@mail.ru.

Попова Лариса Георгиевна, доктор филологических наук, профессор, ГАОУ ВО МГПУ, Россия, 105064, Москва, Малый Казенный переулок 5Б. E-mail: egoshinva@mail.ru.

Теоретические предпосылки к исследованию институционального компьютерно-опосредованного географического дискурса

Аннотация. В статье исследуются теоретические предпосылки для изучения институционального компьютерно-опосредованного географического дискурса. Отношения между участниками географического дискурса позволяют отнести его к институциональному виду дискурса. Уделено внимание роли междисциплинарных направлений, составляющим географический дискурс: лингвистической, аксиологической, имагинальной и гуманитарной географии. Выделена важность просветительского дискурса, способствующего распространению научных знаний для широкой аудитории с помощью таких инструментов, как СМИ и Интернет. В рамках географического дискурса компьютерно-опосредованная коммуникация выступает ключевым элементом для просвещения широкой аудитории. Более того, компьютерно-опосредованная коммуникация создает новые условия для функционирования данного дискурса. Сделан вывод, что такое изменение требует переосмысления значимых параметров географического дискурса и учета междисциплинарности географического знания.

Ключевые слова: институциональный дискурс, лингвистическая география, аксиологическая география, географический дискурс, компьютерно-опосредованная коммуникация.

Egoshin V.A., Popova L.G.

Yegoshin Vladimir Alexandrovich, Moscow State Pedagogical University, Russia, 105064, Moscow, Maly Kazenny Lane, 5B. E-mail: egoshinva@mail.ru.

Popova Larisa Georgievna, Doctor of Philology, Professor, Moscow State Pedagogical University, Russia, 105064, Moscow, Maly Kazenny Lane, 5B. E-mail: egoshinva@mail.ru.

Theoretical prerequisites for the study of institutional computer-mediated geographical discourse

Abstract. The article examines the theoretical prerequisites for the study of institutional computer-mediated geographical discourse. The relations between the participants of geographical discourse make it possible to classify it as an institutional type of discourse. Attention is paid to the role of interdisciplinary areas that make up geographical discourse: linguistic, axiological, imaginal and humanitarian geography. The importance of educational discourse, which promotes the dissemination of scientific knowledge to a wide audience through tools such as the media and the Internet, is highlighted. Within the framework of geographical discourse, computer-mediated communication is a key element for educating a wide audience. Moreover, computer-mediated communication creates new conditions for the functioning of this discourse. It is concluded that such a change requires rethinking the significant parameters of geographical discourse and taking into account the interdisciplinarity of geographical knowledge.

Key words: institutional discourse, linguistic geography, axiological geography, geographical discourse, computer-mediated communication.

Институциональный географический дискурс как форма распространения научного знания приобретает особую значимость в эпоху информационного общества. В условиях ускоренного развития информационных технологий и расширения коммуникационных каналов возрастает роль компьютерно-опосредованной коммуникации как инструмента просветительского воздействия.

Несмотря на растущий интерес к компьютерно-опосредованной коммуникации и ее институциональным реализациям, в современном гуманитарном знании остается недостаточно теоретических обоснований и комплексных описаний институционального географического дискурса как самостоятельного феномена. На стыке лингвистики, географии и компьютерно-опосредованной коммуникации еще не сформированы единые подходы к изучению аксиологических характеристик дискурса, реализующегося в цифровой среде. Отсутствие целостной теоретико-методологической модели анализа подобного дискурса ограничивает возможности интерпретации его влияния на массовое сознание и культурную идентичность.

Целью настоящего исследования является выявление теоретических предпо-

сылок для дальнейшего изучения институционального географического дискурса в условиях компьютерно-опосредованной коммуникации. Работа направлена на осмысление и описание ключевых составляющих географического дискурса — лингвистической, аксиологической, имагинальной и гуманитарной географии.

Представляется необходимым рассмотреть сам термин дискурс. Понятие «дискурс» в научной литературе трактуется по-разному в зависимости от исследовательского подхода. Как указывает Е.В. Чернявская, дискурс представляет собой текст, который тесно связан с конкретным ситуативным контекстом и включает в себя социальные, культурно-исторические, идеологические и психологические аспекты. Кроме того, дискурс охватывает систему коммуникативных и прагматических целей автора, взаимодействующего с адресатом, что формирует уникальную организацию языковых единиц на различных уровнях текста [16, с. 68].

По Ю. С. Степанову, дискурс — это «язык в языке», но реально существующий не в виде собственной грамматики и лексикона, а прежде всего в текстах, за которыми скрываются особая грамматика, особая лексика и семантика, т. е.

«особый мир», «альтернативный мир». Каждый дискурс, по его мнению, – это «один из возможных миров», частное по отношению к универсальному явлению текста [14, с. 670]. Для географического дискурса такой подход полезен при анализе формирования специфических географических образов и представлений, например, в имагинальной географии. Однако оно менее применимо к институциональному контексту, так как не уделяет достаточного внимания социальным институтам и их роли в коммуникации.

В отечественной лингвистике схожий по комплексности подход предлагает Н. Д. Арутюнова. Она определяет дискурс как связный текст, рассматриваемый в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, психологическими и другими) факторами. Такой текст, взятый в событийном аспекте, выступает как целенаправленное социальное действие, связанное с взаимодействием между участниками коммуникации и механизмами их сознания – иначе говоря, как речь, «погружённая в жизнь» [12, с. 136].

В дополнение этих взглядов обозначим три уровня понимания дискурса в теории Н. Фейркло. Во-первых, дискурс понимается как языковая практика, выступающая формой социальной практики, которая одновременно создаёт и определяется социальными условиями. Во-вторых, как язык, используемый в определённой сфере (например, научный или политический дискурс). И, наконец, в наиболее конкретном значении – как способ говорения, придающий смысл опыту с определённой позицией, то есть как самостоятельная смысловая система: феминистский, неолиберальный, марксистский и другие типы дискурсов [17, с. 135].

Предпочтительным представляется опираться на определение дискурса, предложенное Н. Д. Арутюновой. Ее трактовка дискурса как «речи, погруженной в жизнь», акцентирует его роль как целенаправленного социального дей-

ствия, что идеально соответствует институциональному характеру географического дискурса, формирующегося в рамках научных и просветительских институтов. Это определение охватывает экстралингвистические факторы (социокультурные, прагматические, психологические), что позволяет учитывать междисциплинарную природу географического дискурса, включая лингвистическую, аксиологическую и имагинальную географию. Кроме того, оно подчеркивает взаимодействие участников коммуникации, что важно для анализа компьютерно-опосредованной коммуникации, где дискурс выходит за рамки академического сообщества и вовлекает широкую аудиторию через популяризаторскую деятельность.

С точки зрения социолингвистики дискурс возможно рассматривать как процесс общения между людьми, принимая во внимание их принадлежность к определенным социальным группам или типичным речеповеденческим ситуациям, в том числе в рамках институционального общения. В современном обществе можно выделить различные виды институционального дискурса, включая политический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и другие виды [9, с. 22].

Отношения между участниками дискурса позволяют противопоставить личностно-ориентированный и статусно-ориентированный (институциональный) виды дискурса. Институциональный дискурс можно понимать как коммуникацию, происходящую в рамках социальных институтов, где общение является неотъемлемой частью функционирования этих институтов. Главное свойство институционального дискурса заключается не в передаче информации, а в создании социальных значений, что делает дискурс способом существования конкретного института [13, с. 296]. Таким образом, институциональный дискурс не только

представляет собой форму общения, но и формирует культурные и нормативные рамки, в которых взаимодействуют его участники.

В то же время, переходя к географическому дискурсу, мы можем наблюдать, как подобные рамки и значения проявляются в контексте пространственных аспектов человеческой деятельности. Географический дискурс стал предметом исследований географов, социологов и философов, которые заинтересованы в предметном поле «география».

В условиях изменяющейся геополитической ситуации как в стране, так и в мире, исследование языковых особенностей населения различных регионов становится предметом значительного интереса для современных ученых. Лингвистическая география предоставляет возможность, основываясь на сопоставительном анализе изоглосс, получить ценные данные для изучения истории языков и диалектов, а также установить их взаимосвязи и относительную хронологию развития различных языковых явлений. Лингвистическая география является относительно молодой отраслью лингвистической науки и занимается изучением территориального распределения языковых явлений [11, с. 1]. В связи с актуальностью вопросов, связанных с языковыми особенностями, исследование лингвистической географии становится особенно значимым. Эта область науки не только помогает выявить территориальное распределение языковых явлений, но и открывает новые горизонты для интеграции с другими дисциплинами, такими как аксиологическая география.

Аксиологическая география сближает лингвистику и географию. Между генерализированными гипотезами и оценками стран в целом или отдельных объектов существовала значительная «брешь», что потребовало разработки теории среднего уровня. Эта теория, предложенная Ю.Г. Вешнинским в середине 1980-х годов, получила название аксиологической географии (аксиогео-

графии) культурного пространства [1, с. 14].

Исследование Ю.Г. Вешнинского представляет собой этап в формировании нового научного направления, посвященного аксиологической дифференциации и поляризации культурного пространства. В дополнение к основным культурологическим аспектам оно включает социологические, географические, урбанистические, экономические, геополитические, психологические, философские, имиджелогические, семиотические, искусствоведческие и лингвистические элементы. Ю.Г. Вешнинский отмечает связь с культурологическим направлением в глобалистике, что делает его исследование в значительной степени междисциплинарным. В ходе работы автор вводит новые термины, такие как «социально-психологический центр (СПЦ) города», «визуальный комфорт», «визуальные ресурсы», «зоны визуального бедствия», «география престижа», «аксиологическая география (аксиогеография)», «аксиологическая топология (аксиотопология)», «аксиологический рельеф» и др. [1, с. 21]. Исследование Ю.Г. Вешнинского представляет собой важный шаг в развитии аксиологической географии, однако это направление не является единственным в контексте дифференциации географических наук. На протяжении XIX-XX веков ученые-географы обращались к различным аспектам изучения культурного и социального пространства, что привело к возникновению множества новых направлений, таких как культурная география и имагинальная география.

Отметим, что к проблеме изучения географии и смежных наук обращались многие ученые-географы, акцентируя внимание на дифференциации географических наук и на их ключевых понятиях. Предметным полем «география» ученые заинтересовались в первой половине XIX века, и оставаясь в течение XIX-XX веков естественной наукой, география постепенно наращивала свои гуманитарно-научные возможности. Дифференциация

географических наук привела к рождению культурной географии, политической географии, социальной географии, географии образа жизни, географии искусства, культурного ландшафтоведения, когнитивной географии и образной (имагинальной) географии [5, с. 5]. Имагинальная география изучает закономерности формирования географических образов, их структуру, специфику моделирования и способы репрезентации. Это направление развивается на пересечении культурной географии, культурологии, культурной антропологии, когнитивной географии, мифогеографии и других дисциплин.

Одной из ключевых особенностей культурно-географических исследований в современной России стало возникновение исследовательского кластера, известного как гуманитарная география. Этот термин охватывает взаимосвязанные направления, изучающие, как различные группы (индивиды, социальные и этнокультурные группы) формируют представления о географическом пространстве и как это влияет на организацию человеческой деятельности на определенной территории. По мнению Д.Н. Замятина, в ядро гуманитарной географии входят имагинальная, мифогеография, когнитивная и сакральная география. Сам термин был предложен Д.Н. Замятиным в 1999 году [8, с. 36]. Появление этого кластера стало значительным шагом для культурно-географических исследований в России, открывая новые возможности для анализа географического пространства. Исследовательская позиция гуманитарной географии, акцентирующая внимание на отделении исследователя от объекта, способствует более глубокому анализу специфических географических контекстов.

В рамках гуманитарной географии исследователь сознательно отделяет себя от объекта изучения, создавая пространство для анализа конкретного географического контекста и превращая метод исследования в пространственный. Это направление открыло возможность для

обсуждения метагеографии – синтетической области, объединяющей научные и художественные аспекты, где исследуются принципы восприятия географического пространства и создаются соответствующие литературные и художественные примеры [7, с. 5]. Применение пространственного метода углубляет понимание географических контекстов и способствует развитию метагеографии, которая исследует культурные интерпретации пространств, усиливая связь между научным и художественным подходами.

Метагеография не отвергает традиционную географию; она интегрирует географические знания и образы в ментальное пространство исследователя или художника. Эта интеграция углубляет понимание географических структур, придавая им большую когнитивную значимость и создавая культурно-антропологическую основу [7, с. 8]. Важность междисциплинарного подхода в метагеографии подчеркивает необходимость исследования различных способов представления пространств в человеческой деятельности, что позволяет более глубоко осмысливать ментальные конструкции и культурные значения, связанные с географическим пространством.

Опираясь на сказанное ранее, становится возможным предложить собственное определение географического дискурса. Географический дискурс – это совокупность высказываний, представлений и практик, связанных с пространственными аспектами человеческой деятельности и природной среды. Он включает в себя как научные исследования и теории, так и популярные представления о географии, ландшафтах, культуре и экологии. Географический дискурс формируется через взаимодействие различных сообществ – ученых и широкой публики – и влияет на восприятие местоположения, идентичности, устойчивого развития и глобальных изменений.

Важным аспектом этого взаимодействия является роль научной популяризации, которая служит мостом между академическим сообществом и широкой

аудиторией. Сегодня вопросы распространения научного знания имеют значение не только для научного сообщества, но и для широкой аудитории. Научная популяризация позволяет людям осознать сложные явления, исследуемые учеными, узнать об их деятельности и последних достижениях в науке, а также ознакомиться с научно-техническим прогрессом как в стране, так и за рубежом. Главной целью проектов по популяризации науки на протяжении длительного времени было просвещение людей, не имеющих специальных знаний в различных научных областях [2, с. 104]. Проблема распространения научного знания становится особенно актуальной в связи с развитием массовых коммуникаций, которые открывают новые возможности для научной популяризации. Такие инструменты популяризации, в частности, Интернет и СМИ, позволяют представлять научное знание широкой аудитории, что представляет важный шаг к просвещению и информированию общества о достижениях науки.

Современная компьютеризация и информатизация различных сфер жизни и экономики привели к созданию информационного общества, в котором большинство людей занимаются производством, хранением, обработкой и распространением информации. Широкое использование Интернета, который представляет собой надежную систему для хранения и передачи данных, делает актуальным изучение вопросов коммуникации между людьми через компьютер [3, с. 98]. Таким образом, возникает необходимость исследовать, как традиционные формы общения трансформируются в условиях цифровой среды.

При анализе ситуаций и участников компьютерного общения наблюдается сложное переплетение различных дискурсов: передача личных сообщений между пользователями по электронной почте (бытовое общение), официальный обмен информацией по электронной почте (деловой дискурс), обсуждение науч-

ных тем в новостных группах и конференциях (научный дискурс), обсуждение вопросов обучения на конференциях (педагогический дискурс), реклама на электронных досках объявлений (рекламный дискурс), обсуждение политических вопросов (политический дискурс) [4, с. 98]. В связи с темой исследования в данной статье, добавим в этот ряд актуальный пример такого переплетения дискурсов: распространение информации об экологической деятельности географического общества (географический дискурс). Эти разнообразные дискурсы подчеркивают гибкость и адаптивность компьютерного общения, которое не ограничивается традиционными временными рамками.

Компьютерное общение не подвержено строгим временным рамкам, как это имеет место в религиозном, педагогическом и других дискурсах; оно может происходить в любое время суток при условии наличия компьютера [4, с. 98]. Это отсутствие временных ограничений также влияет на способы взаимодействия пользователей, что особенно важно в контексте невербальных элементов коммуникации.

Популяризаторская деятельность тесно связана с развитием массовых средств коммуникаций. В настоящее время эффективная передача научной информации осуществляется с помощью таких инструментов, как СМИ, научно-популярные лекции, литература, включая научно-популярные журналы, а также Интернет [15, с. 18]. Н.В. Дивеева понимает термин «популяризация науки» как «распространение знаний, ... доступное, понятное изложение информации о сложных процессах в научных исследованиях и практике профессиональной деятельности». Исследователь также рассматривает популяризацию науки как «деятельность по пропаганде различных специальных знаний, не обязательно непосредственно связанных с наукой» [5, с. 12]. Популяризаторская деятельность, основанная на использовании современных средств коммуникации, формирует

просветительский дискурс, который стремится донести знания до широкой аудитории. Этот дискурс не только обогащает общество информацией о научных достижениях, но и включает в себя более широкий спектр тем, что позволяет людям лучше ориентироваться в мире знаний и актуальных проблемах.

В ряду институциональных типов дискурса выделяется просветительский, или популяризационный дискурс, системобразующей целью которого является распространение знаний для широких масс. Данный дискурс способствует расширению знаний о мире, а его агентами являются как компетентные специалисты в определенной области, так и люди, считающие возможным поделиться своими знаниями с обществом, хотя их достоверность может варьироваться. Тематика просветительского дискурса охватывает широкий спектр вопросов: это информация о мире, выходящая за рамки базового учебного материала, интересные факты о различных личностях и событиях, а также обсуждение проблем, которые волнуют определенные группы людей и не всегда имеют научное обоснование [10, с. 190].

Перейдем к выводам. Географический дискурс представляет собой разновидность институционального дискурса,

формирующегося в рамках деятельности научных и просветительских институтов. В условиях цифровой среды он приобретает гибкие и мультимодальные формы, сочетая функции представления знания, формирования идентичности и культурной легитимации.

Структура географического дискурса складывается из взаимодействия лингвистического, аксиологического, имажинального и гуманитарно-географического компонентов. Их совокупность позволяет интерпретировать географию как систему представлений, ценностей и образов, оформленных в знаково-речевой форме.

Просветительская и популяризаторская деятельность выступает важным каналом реализации географического дискурса, обеспечивая его выход за пределы научного сообщества. Цифровые технологии усиливают доступность и вовлеченность, трансформируя формы и механизмы коммуникации с широкой аудиторией.

Компьютерно-опосредованная коммуникация создаёт новые условия для функционирования институционального дискурса, включая географический. Это требует переосмысления жанровых, стилистических и функциональных параметров, а также учёта междисциплинарной природы географического знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вешнинский Ю.Г. Аксиологическая география: топология культурного пространства на рубеже тысячелетий. СПб.: Алетейя, 2019. 226 с.
2. Викулова Л.Г., Корнеева В.А. Языковые средства популяризации актуальных научных знаний (на материале журнала "Коммерсантъ Наука") // Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. 2022. № 4(48). С. 102-117.
3. Воевудская О.М., Шурлина О.В. Компьютерно-опосредованная коммуникация: характерные черты и специфические особенности // Art Logos. 2019. № 1 (6). С. 98-109.
4. Галичкина Е.Н. Характеристики компьютерного дискурса // Вестник ОГУ. 2004. № 10. С. 55-59.
5. Дивеева Н.В. Популяризация науки как разновидность массовых коммуникаций в условиях новых информационных технологий и рыночных отношений : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2015. 22 с.
6. Замятин Д.Н. Геокультурный брендинг территорий: концептуальные основы. // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2013. № 5. С. 11-23.
7. Замятин Д.Н. Метагеография Велимира Хлебникова: пространство, образ, миф // География искусства: расширение горизонтов. М.: Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт кино и телевидения (ГИТР)". 2019. С. 365-375.

8. Замятин Д.Н. Моделирование географических образов Пространство гуманитарной географии. С.: Ойкумена, 1999. 255 с.
9. Карасик В.И. Дискурсология как направление коммуникативной лингвистики // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2016. № 1(21). С. 17-34.
10. Карасик В.И. Типы воздействия в сетевом дискурсе // Язык – речь – текст в интернет-коммуникации. Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 2023. С. 49-55.
11. Карелова О.В. К вопросу изучения понятия «лингвистическая география» // Вопросы науки и образования. 2022. № 8(164). С. 35-42.
12. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцева.: М.: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.
13. Попова Т.П. Характеристики институционального дискурса // ИСОМ. 2015. № 6-2. С. 295-300.
14. Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. М.: Языки русской культуры, 1998. 784 с.
15. Сухенко Н.В. Специфика популяризации науки в России // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». 2016. № 4. С. 18-22.
16. Чернявская В.Е. Научный дискурс: выдвижение результата как коммуникативная и языковая проблема. М.: Ленанд, 2017. 144 с.
17. Fairclough N. Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language. New York: Longman Publishing, 1995. 265 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Veshninskij YU.G. Aksiologicheskaya geografiya: topologiya kul'turnogo prostranstva na rubezhe tsysyacheletij. SPb.: Aletejya, 2019. 226 s.
2. Vikulova L.G., Korneeva V.A. YAzykovye sredstva populyarizacii aktual'nyh nauchnyh znaniy (na materiale zhurnala "Kommersant" Nauka") // Vestnik MGPU. Seriya: Filolo-giya. Teoriya yazyka. YAzykovoe obrazovanie. 2022. № 4(48). S. 102-117.
3. Voevudskaya O.M., SHurlina O.V. Komp'yuterno-oposredovannaya kommunikaciya: harak-ternye cherty i specificheskie osobennosti // Art Logos. 2019. № 1 (6). S. 98-109.
4. Galichkina E.N. Harakteristiki komp'yuternogo diskursa // Vestnik OGU. 2004. № 10. S. 55-59.
5. Diveeva N.V. Populyarizaciya nauki kak raznovidnost' massovyh kommunikacij v usloviyah novyh informacionnyh tekhnologij i rynochnyh otnoshenij : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Voronezh, 2015. 22 s.
6. Zamyatin D.N. Geokul'turnyj brending territorij: konceptual'nye osnovy. // Labi-rint. ZHurnal social'no-gumanitarnyh issledovanij. 2013. № 5. S. 11-23.
7. Zamyatin D.N. Metageografiya Velimira Hlebnikova: prostranstvo, obraz, mif // Geo-grafiya iskusstva: rasshirenie gorizontov. M.: Avtonomnaya nekommercheskaya organizaciya vysshego obrazovaniya "Institut kino i televideniya (GITR)". 2019. S. 365-375.
8. Zamyatin D.N. Modelirovanie geograficheskikh obrazov Prostranstvo gumanitarnoj geografii. S.: Ojkumena, 1999. 255 с.
9. Karasik V.I. Diskursologiya kak napravlenie kommunikativnoj lingvistiki // Aktu-al'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2016. № 1(21). S. 17-34.
10. Karasik V.I. Tipy vozdejstviya v setevom diskurse // YAzyk – rech' – tekst v internet-kommunikacii. Nizhnij Novgorod: Nacional'nyj issledovatel'skij Nizhegorodskij gosudarstvennyj universitet im. N.I. Lobachevskogo. 2023. S. 49-55.
11. Karelova O.V. K voprosu izucheniya ponyatiya «lingvisticheskaya geografiya» // Voprosy nauki i obrazovaniya. 2022. № 8(164). S. 35-42.
12. Lingvisticheskij enciklopedicheskij slovar' / pod red. V. N. YArceva.: M.: Sovetskaya enciklopediya, 1990. 685 s.
13. Popova T.P. Harakteristiki institucional'nogo diskursa // ISOM. 2015. № 6-2. S. 295-300.
14. Stepanov YU.S. YAzyk i metod. K sovremennoj filosofii yazyka. M.: YAzyki russkoj kul'tury, 1998. 784 s.

15. Suhenko N.V. Specifica popularizacii nauki v Rossii // Vestnik NGTU im. R.E. Alekseeva. Seriya «Upravlenie v social'nyh sistemah. Kommunikativnye tekhnologii». 2016. № 4. S. 18-22.
16. Chernyavskaya V.E. Nauchnyj diskurs: vydvizhenie rezul'tata kak kommunikativnaya i yazykovaya problema. M.: Lenand, 2017. 144 s.
17. Fairclough N. Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language. New York: Longman Publishing, 1995. 265 p.

Поступила в редакцию: 14.06.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.
